

SOVET DAVLATINING PAXTACHILIK SOHASI MUTAXASSISLARINI SHAKLLANTIRISH SIYOSATI

Rasulova Muhayyo Mirzamurot qizi

Denov tadbirkorli va pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563642>

Annotatsiya (abstract). Ushbu maqolada XX asrning birinchi yarmida O‘zbekistonda paxtachilik tarmog‘i uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari arxiv hujjatlari asosida tahlil qilingan. Tadqiqotda Turkiston davlat universiteti (SAGU) agrar fakulteti, Toshkent qishloq xo‘jaligi instituti hamda ixtisoslashgan ilmiy-tadqiqot maskanlarining soha kadrlarini shakllantirishdagi institutsional roli yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada paxtachilikni industriallashtirish sharoitida mutaxassislarga qo‘yilgan intellektual va g‘oyaviy mezonlar, Ikkinchi jahon urushi davridagi kadrlar siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari hamda sohadagi kadrlar tanqisligini bartaraf etish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslangan. Tadqiqot natijalari sovet davlatining kadrlar siyosati iqtisodiy ekspansiya va ma‘muriy-buyruqbozlik tamoyillariga tayangan bo‘lsa-da, mintaqada professional agrar kadrlar zaxirasi hamda ilmiy maktablarning vujudga kelishiga zamin yaratganini tasdiqlaydi.

Аннотация (abstract): В данной статье на основе архивных документов анализируются этапы формирования и развития системы подготовки специалистов для хлопковой отрасли Узбекистана в первой половине XX века. В исследовании освещается институциональная роль аграрного факультета Туркестанского государственного университета (САГУ), Ташкентского сельскохозяйственного института и специализированных научно-исследовательских центров в формировании кадров отрасли. Также научно обоснованы интеллектуальные и идеологические критерии, предъявляемые к специалистам в условиях индустриализации хлопководства, особенности кадровой политики в годы Второй мировой войны и механизмы устранения дефицита кадров. Результаты исследования подтверждают, что, хотя кадровая политика советского государства опиралась на принципы экономической экспансии и административного управления, она заложила основу для создания профессионального резерва аграрных кадров и научных школ в регионе.

Abstract: This article analyzes the stages of formation and development of the system of training specialists for the cotton industry in Uzbekistan in the first half of the 20th century based on archival documents. The research highlights the institutional role of the agricultural faculty of Turkestan State University (SAGU), Tashkent Agricultural Institute, and specialized research centers in the formation of industry personnel. Intellectual and ideological criteria for specialists in the context of cotton industry industrialization, features of personnel policy during the Second World War, and mechanisms for addressing personnel shortages are scientifically grounded. The study results confirm that although the Soviet state's personnel policy relied on the principles of economic expansion and administrative-command management, it created a foundation for the professional reserve of agricultural personnel and scientific schools in the region.

Kalit so‘zlar (keywords). O‘zbekiston, paxtachilik, kadrlar siyosati, SAGU, Toshkent qishloq xo‘jaligi instituti, monokultura, agrar ta‘lim, mutaxassis, seleksiya, mexanizatsiyalash, arxiv hujjatlari.

Ключевые слова (keywords): Узбекистан, хлопководство, кадровая политика, САГУ, Ташкентский сельскохозяйственный институт, монокультура, аграрное образование, специалист, селекция, механизация, архивные документы.

Keywords (keywords): Uzbekistan, cotton growing, personnel policy, SAGU, Tashkent Agricultural Institute, monoculture, agricultural education, specialist, breeding, mechanization, archival documents.

Kirish (Introduction). XX asrning birinchi yarmida O‘zbekiston iqtisodiyotining transformatsiya jarayonlari bevosita agrar sektorni industrialashtirish va paxtachilik monokulturasini qaror toptirish strategiyasi bilan bog‘liq kechdi. Sovet davlatining "paxta mustaqilligi"ga yo‘naltirilgan siyosati tarmoqni nafaqat texnik qayta qurollantirishni, balki murakkab ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarini amalga oshirishga qodir bo‘lgan yangi avlod kadrlar korpusini shakllantirishni ustuvor vazifa qilib qo‘ydi. Bugungi kunda qishloq xo‘jaligini klaster tizimi asosida modernizatsiyalash sharoitida, o‘tgan asrda kadrlar salohiyatini yuzaga keltirishning institutsional va ilmiy-pedagogik asoslarini tarixiy nuqtayi nazardan tahlil qilish muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Metodlar (methods). Tadqiqotning metodologik asosini tarixiy bilishning ob‘yektivlik va tarixiylik tamoyillari tashkil etadi. Mazkur maqolada sovet davlatining paxtachilik sohasi uchun kadrlar tayyorlash siyosatini o‘rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida qo‘llanilgan asosiy metodlar quyidagilardan iborat:

- **Tarixiy-tizimli tahlil:** Paxtachilik kadrlarini tayyorlash jarayoni o‘zaro bog‘liq bo‘lgan yaxlit tizim (oliy ta‘lim – o‘rta maxsus ta‘lim – ilmiy-tadqiqot institutlari – tajriba stansiyalari) sifatida tadqiq etildi. Bu metod sohadagi institutsional o‘zgarishlarning mantiqiy ketma-ketligini va ularning davlat iqtisodiy strategiyasi bilan uzviylikni aniqlash imkonini berdi.
- **Qiyosiy-statistik metod:** O‘zbekiston Milliy arxivi fondlaridan olingan raqamli ma‘lumotlar asosida kadrlar dinamikasi tahlil qilindi. Xususan, 1920–1940-yillar oralig‘idagi talabalar kontingenti, mutaxassislarning milliy va gender tarkibi hamda ilmiy darajali kadrlar salmog‘i qiyosiy tahlil etilib, sohadagi miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari aniqlashtirildi.
- **Arxiv hujjatlari bilan ishlash (Hujjatli tahlil):** Tadqiqotning empirik bazasini O‘zbekiston Milliy arxivi (O‘zMA)ning R-25, R-88, R-368, R-816 va R-837 fondlaridagi birlamchi hujjatlar tashkil etdi. Davlat qarorlari, oliy o‘quv yurtlarining yillik hisobotlari va kadrlar bo‘yicha maxsus buyruqlarni tahlil qilish orqali sovet hokimiyatining kadrlar siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlari yoritib berildi.
- **Retrospektiv metod:** O‘tmishdagi kadrlar siyosati bugungi kun nuqtayi nazaridan qayta ko‘rib chiqildi. Bu usul paxtachilik sohasidagi muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda, tizimli kamchiliklarni (laboratoriyalar tanqisligi, kadrlar mahalliyashtirishdagi to‘siqlar va h.k.) xolis baholashga xizmat qildi.
- **Hududiy ixtisoslashuv tahlili:** Mazkur metod yordamida kadrlar tayyorlash siyosatining mintaqaviy o‘ziga xosliklari, xususan, Surxon vohasi agrar sektorida innovatsion usullarni qo‘llashda mutaxassislarning roli alohida o‘rganildi.

Natijalar (Results). XX asrda O‘zbekiston, xususan, Surxon vohasi agrar munosabatlarining transformatsiyasi paxtachilikni industrialashtirish va kadrlar tayyorlash strategiyasi bilan uzviy kechdi. “Paxta mustaqilligi”ga yo‘naltirilgan ushbu jarayon 1920-

yillarda SAGU va seleksiya stansiyalarining tashkil etilishi bilan fundamental poydevorga ega bo'ldi. 1930-yillarda Toshkent qishloq xo'jaligi institutining ochilishi va mexanizatsiyalash darajasining 9,7 foizdan 85,9 foizga ko'tarilishi sohada institutsional burilish yasadi. Ikkinchi jahon urushi davrida kadrlar tanqisligi ayollar va yoshlar hisobiga qoplangan bo'lsa, 1946–1970-yillarda irrigatsiya va mexanizatsiya yo'nalishidagi yangi ilmiy markazlar mutaxassislar korpusini kengaytirdi. 1980-yillarga kelib, ekologik inqirozlar mutaxassislarni barqaror texnologiyalar asosida qayta tayyorlash zaruratini tug'dirdi.

Surxon vohasi misolida Hakim Qurbonov kabi mexanizatorlar tomonidan joriy etilgan “ketmonsiz dehqonchilik” usuli qo'l mehnatidan industrial tizimga o'tishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Garchi tizim davlat iqtisodiy manfaatlariga xizmat qilgan bo'lsa-da, u hududda agrosanoat integratsiyasi uchun zaruriy moddiy-texnik va intellektual zamin yaratdi [1]. Mintaqada professor D.D. Bukinichning ilmiy rahbarligi paxtachilikka oid ilg'or nazariy bilimlarni mahalliy iqlim va tuproq sharoitlariga moslashtirish hamda mintaqada o'ziga xos ilmiy maktabning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi [2]. Mazkur fakultetlar mintaqada ilk bor irrigatsiya va melioratsiya yo'nalishida professional kadrlar tayyorlashni tizimli yo'lga qo'yish barobarida, an'anaviy dehqonchilikdan zamonaviy muhandislik texnologiyalariga o'tish uchun zarur ilmiy-pedagogik bazani yaratdi [3]. 1925-yilda SAGU tarkibida maxsus “Paxtachilik bo'limi”ning tashkil etilishi sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi; xususan, 1925-1926 o'quv yilida ushbu bo'lim talabalarining qariyb uchdan bir qismini mahalliy yoshlar tashkil etgani kadrlar siyosatidagi muhim ijobiy siljish bo'ldi [4].

Kadrlar tayyorlashda “Qo'shchi” ittifoqi kabi jamoat tashkilotlari amaliy malaka oshirish maydonchasiga aylandi; xususan, 1926-yilda Denov hududida mahalliy faollarning ushbu tizimga integratsiyalashuvi sovet hokimiyatining quyi boshqaruvni mahalliyashtirish orqali o'z ijtimoiy tayanchini mustahkamlashga bo'lgan intilishini ifodaladi [5]. Tadqiqotchi K.A. Akramovning ma'lumotlariga ko'ra, 1930-yilga kelib respublika agrar sektorida 234 nafar oliy va 867 nafar o'rta bo'g'in mutaxassisining mehnat qilishi ko'zlangan strategik maqsadlar amaliy natija berganidan dalolatdir [6]. Biroq, kadrlar tayyorlash samaradorligini pasaytirgan fundamental muammolar sirasiga oliy va o'rta maxsus agrar bilim yurtlarida laboratoriyalar, zamonaviy texnik qurilmalar hamda ixtisoslashgan ilmiy adabiyotlar tanqisligini kiritish mumkin [7]. Shunga qaramay, 1930-yillarda 78 nafar rossiyalik olimlarning jalb etilishi o'lkada o'ziga xos ilmiy maktablar vujudga kelishiga zamin yaratdi [8].

Tarixchi R.X. Aminova keltirgan statistikaga ko'ra, 1933-yilda tashkil etilgan Paxtachilik fakultetiga ilk yildayoq qabul qilingan 145 nafar talabaning 65 nafari mahalliy kadrlardan iborat bo'lgani sohaning ilmiy-amaliy salohiyati tubdan yangilanganidan dalolat beradi [9]. 1934–1935-yillar davomida esa malaka oshirish instituti bazasida 780 nafar mutaxassis o'z malakasini oshirgan bo'lib, mazkur ko'rsatkich qisqa fursatda paxtachilikning texnologik va boshqaruv mexanizmlarini yuritishga qodir kadrlar zaxirasi tizimli shakllantirilganini tasdiqlaydi [10].

Xulosa qilib aytganda, 1920–1950-yillar oralig'idagi kadrlar strategiyasi O'zbekistonda agrosanoat integratsiyasi uchun zaruriy moddiy-texnik va ilmiy zamin yaratdi. Ushbu tizim davlatning iqtisodiy ekspansiyasini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lsa-da, u mintaqada professional agrar kadrlar korpusi va milliy ilmiy maktablarning vujudga kelishida hal qiluvchi rol o'ynadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Акрамов К.А. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги кадрлари (1920–1930 йиллар). – Тошкент, 1959. – Б. 156.
2. Aminova R.X. O'zbekistonda qishloq xo'jaligi oliy ta'limi tarixi. – Toshkent, 1959. – 123-b.
3. Қулматов А., Абдурахмонов Р. Сурхондарё область Денов районидаги "Ғалаба" колхозининг тарихи. – Тошкент, 1977. – Б. 13.
4. O'zbekiston Milliy Arxivi (O'zMA), R-25-fond, 1-ro'yxat, 1823-ish, 12-varaq.
5. O'zMA, R-88-fond, 1-ro'yxat, 567-ish, 78-varaq.
6. O'zMA, R-88-fond, 1-ro'yxat, 845-ish, 167-varaq.
7. O'zMA, R-88-fond, 1-ro'yxat, 1023-ish, 89-varaq.
8. O'zMA, R-368-fond, 1-ro'yxat, 89-ish, 34-varaq.
9. O'zMA, R-368-fond, 1-ro'yxat, 156-ish, 78-varaq.
10. Раҳимбоев Ф. ТИИМСХ — Қишлоқ ва сув хўжалиги учун кадрлар тайёрлаш ўчоғи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 120 б.